

ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАРНИНГ МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИНИ СТАТИСТИК ЎРГАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Хамитова Мавлуда Синдаровна

Фан ва технологиялар университети

Иқтисодиёт кафедраси ўқитувчиси

E-mail: mavludaxamitova568@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11008044>

Аннотация. Мамлақатимиз иқтисодиётини барқарор иқтисодий ўсишини таъминлашда демографик жараёнларнинг таъсири статистик ўрганилган. Демографик жараёнларнинг асосий кўрсаткичларидан бири бўлмиш табиий ўзгариш статистик таҳлил қилинган. Мақолада ўтказилган статистик тадқиқотлар бўйича хулоса ва таклифлар берилган.

Таянч сўзлар: иқтисодий ривожланиш, барқарор иқтисодий ўсиш, демографик жараёнлар, демографик кўрсаткичлар, туғилиш, вафот этиш, табиий ўзгариш.

Мамлақатимиз иқтисодиётини барқарор иқтисодий ўсишини таъминлашда демографик жараёнларнинг аҳамияти катта ҳисобланади. Иқтисодиётнинг ривожланиши ва иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлашга йўналтирилган иқтисодий ислохотлар изчил амалга оширилиб келинмоқда. Албатта, бунда мамлақат демографик ривожланишининг ўрни катта бўлиб, ижтимоий манфаатларга йўналтирилган иқтисодий мақсадларни амалга оширишда аҳоли, унинг ўсиши, жойлашиши, демографик таркиби каби жиҳатларини иқтисодиётнинг инновацион ривожланиш даври нуқтаи назаридан ўрганиш катта аҳамият касб этади. Чунки, аҳоли ҳам асосий ишлаб чиқарувчи куч, ҳам истеъмолчи сифатида жамият тараққиётида ҳал қилувчи аҳамиятга эга ҳисобланади.

Бугунги кунда мамлақатимизнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши янги босқичга кўтарилмоқда. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясини амалга ошириш жараёнида ортирилган тажриба ва жамоатчилик муҳокамаси натижалари асосида ишлаб чиқилган «Ўзбекистон — 2030» стратегиясида қуйидаги асосий вазифалар амалга оширилишини таъминлаш назарда тутилади: барқарор иқтисодий ўсиш орқали даромади ўртачадан юқори бўлган давлатлар қаторидан ўрин олиш; аҳоли талабларига ва халқаро стандартларга тўлиқ жавоб берадиган таълим, тиббиёт ва ижтимоий ҳимоя тизимини ташкил қилиш; аҳоли учун қулай экологик шароитларни яратиш; халқ хизматидаги адолатли ва замонавий давлатни барпо этиш; мамлақатнинг суверенитети ва хавфсизлигини кафолатли таъминлаш [1].

Ҳар қандай – сиёсий, иқтисодий, ижтимоий жараёнлар демографик хусусиятлар билан боғлиқ бўлиб, барча давлатлардаги жамият ҳаётига ўз таъсирини кўрсатади. Туғилиш даражасининг тебраниши муайян вақтдан кейин таълим ва соғлиқни сақлаш тизимини шакллантиришда, меҳнат бозорида иш билан бандликда, давлатнинг ижтимоий соҳага харажатларида бевосита ўз аксини топади [2].

Мамлақатимиз иқтисодиётини ривожлантиришда ижтимоий-иқтисодий сиёсатни амалга ошириш демографик омилларга устувор аҳамият берилмоқда. Аҳоли кўпайиши билан бир йўла унинг зичлиги ҳам ошиб бормоқда: 1940 йилда ҳар кв.км га 14,6 киши тўғри келган бўлса [3], 1991 йилда 46,3 киши, 2001 йилда 55,4 киши, 2011 йилда 64,9 киши, 2021

йилда 77,0 киши, 2023 йилда бу кўрсаткич 80,2 кишини ташкил этган (1940 йилга нисбатан 5,5 баравар ошган). Ҳозирги вақтда Ўзбекистоннинг 14 та ҳудудий бўлинмасидан 10 таси, шу жумладан, Тошкент шаҳри аҳоли зич бўлган ҳудудий бўлинмалар жумласига киради, ваҳоланки, улар Ўзбекистон ҳудудининг атига чорагини, аҳоли унча зич бўлмаган тўртта вилоят эса республика ҳудудининг қолган тўртдан уч қисмини эгаллаган. 2023 йил 1 январь ҳолатига кўра, аҳолининг энг зич жойлашган ҳудудлари сифатида 1 кв.км га тўғри келадиган аҳоли сони Андижон (772,7 киши), Фарғона (588,2 киши), Наманган (402,9), Хоразм (323,7 киши), Самарқанд (245,6 киши) вилоятлари ва Тошкент шаҳри (6599,1) ҳиссасига тўғри келади. Аҳоли ниҳоятда зич бўлган минтақаларга аҳоли, меҳнат ресурслари, иқтисодий фаол аҳоли ва иш билан банд аҳоли, туғилган болалар ва аҳоли табиий кўпайишининг бешдан тўрт қисми, ялпи ички маҳсулотнинг 74,0 %, инвестицияларнинг 79,0 %и ва истеъмол харажатларининг 88,0 %и тўғри келмоқда [4].

Мамлакатдаги барқарор ва самарали иқтисодиётни шакллантиришга қаратилган иқтисодий ислоҳотлар марказида демографик жараёнлар туради. Чунки, Ўзбекистонда аҳолининг ўсиш суръатлари юқори ҳисобланади. Сўнгги йилларда аҳолининг табиий ўсиш даражаси йилдан-йилга ўсиб бормоқда. Бу кўрсаткич эса дунёнинг кўпгина мамлакатлари орасида энг юқори даражададир. Масалан, таҳлилий маълумотларга кўра, республикамиз мустақиллигининг сўнгги 20 йили мобайнида (1991-2011 йиллар) Ўзбекистон аҳолиси энг юқори, яъни 8,9 млн. кишига ошган ҳолда, бу кўрсаткич кўшни давлатларда, хусусан, Тожикистонда 2,2 млн. киши, Туркманистонда 1,2 млн. киши, Қирғизистонда 1,0 млн. киши, Қозоғистонда 0,8 млн. киши ҳамда Озарбайжонда 1,9 млн. кишига ошган. Қолган МДХ давлатлари – Украина, Россия, Молдова, Белоруссия ва Арманистонда тескари ҳолат кузатилган, яъни мувофиқ равишда 6,0; 5,4; 0,8; 0,7; 0,3 млн. кишига аҳоли сонининг пасайиш тенденцияси кузатилган. Бугунги кунда мамлакат аҳолиси Марказий Осиё давлатларида яшаётган жами аҳолининг 46,0 %идан ортиғини ташкил этмоқда. Мамлакатда аҳолининг табиий ўсиши 2000-2010 йилларда мустақилликнинг дастлабки йиллари ва 1995 йилга нисбатан анча пасайган бўлсада (2000 йил 1995 йилга нисбатан 73,6 %, 2010 йилда бу кўрсаткич 93,2 %), аҳолининг йиллар мобайнида прогрессив кўпайиши натижасида 2021-2022 йилларда аҳолининг табиий ўсиши 1995 йилга нисбатан мос равишда 37,2 % ва 42,7 %га ошган (1-расм).

1-расм. Ўзбекистон Республикасида аҳолининг табиий ўсиш, (минг киши) [4]

Аҳолининг бундай ўсиши мамлакатда янги иш жойларини (иқтисодий жиҳатдан нуфуз даражаси юқори иш ўринлари) тез суръатлар билан яратиш, ёшлар билан ишлаш (ёшлар салмоғининг юқорилиги уларни иш билан таъминлаш муаммоларини кучайтирмоқда ҳамда “демографик босим”ни сезиларли даражада оширмоқда), уларни мамлакат иқтисодиётининг долзарб соҳаларига жалб этишдек, муҳим муаммони ечишни талаб этмоқда.

Ҳозирги вақтда мамлакатимизда ўзига хос демографик вазият вужудга келган ва у аҳоли сонининг прогрессив ўсиши, аҳолининг ёш таркибида меҳнатга лаёқатли ёшдан кичик бўлганлар ва кекса ёшдагилар улушининг ортиши, меҳнатга лаёқатли ёшгача бўлган аҳоли сонининг камайиши, шу билан бир вақтда ўрта ёшдаги аҳоли сонининг кўпайиши, урбанизация жараёни ортаётганида намоён бўлмоқда.

2010-2024 йиллар давомида республикаимизда доимий аҳоли сони 8798,4 минг кишига ёки 31,4 фоизга кўпайган. Таҳлилларни шаҳар ва қишлоқ аҳолиси кесимида амалга ошириш унинг бир меъёрда кечмаганлигини кўрсатади. Жумладан, 2024 йилда шаҳар аҳолиси сони 2010 йилга нисбатан 38,3 фоизга, қишлоқ аҳолиси сони 25,0 фоизга ошганини кўришимиз мумкин.

Шу билан бирга, ҳозирги кунда жами аҳоли таркибида шаҳар аҳолисининг улуши 48,5 фоиздан 51,0 фоизга, қишлоқ аҳолисининг эса 51,5 фоиздан 49,0 фоизгача камайган (2-расм). Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, республикада қишлоқ аҳолиси сони жами аҳоли сонига нисбатан йиллар мобайнида улушининг мунтазам камайиши кузатилганлигини кўрсатади.

2-расм. Ўзбекистон Республикасида доимий аҳоли сониди шаҳар ва қишлоқ аҳолисининг салмоғи (йил бошига, фоизда) [4]

Ўзбекистонда жамиятни ривожлантиришда урбанизация даражасининг ортиши билан боғлиқ шаҳар ролининг кенгайиши жараёни муҳим аҳамиятга эга. Шаҳарларда саноатнинг ривожланиши, уларнинг сиёсий ва маданий функцияларининг кенгайиши, ҳудудий меҳнат тақсимотининг чуқурлашиши ана шу жараён хусусиятларидир.

Юқоридаги ижобий тенденциялар билан бирга мамлакатда демографик ривожланишни янада юқори сифатли аҳолини такрор барпо қилиш шароитларини

таъминлаш мақсадида демографик ривожланишнинг биринчи галдаги вазифалари куйидагилардан иборат бўлиши керак:

– туғилишни узоқ муддатли истиқболда ҳам демографик такрор барпо қилишнинг оддий режимини таъминлаш даражасида сақлаш;

– аҳоли соғлиғини сақлаш тизимини ислоҳ этишни янада чуқурлаштириш, даволаш-профилактика муассасаларининг моддий-техника базасини яхшилаш, аҳолига юқори сифатли, замонавий талаб ва стандартларга мувофиқ тиббий хизмат кўрсатишни таъминлаш;

– аҳолининг эҳтиёжманд қатламларини ижтимоий ҳимоясини ҳамда кексалар ва имконияти чекланган шахсларни давлат томонидан қўллаб-қувватлашни кучайтириш;

– аҳолига тиббий ва ижтимоий-тиббий хизмат кўрсатиш қулайлиги ҳамда сифатини ошириш ҳамда аҳоли ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон — 2030 стратегияси тўғрисида”ги 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сонли Фармони.
2. Абдурахмонов Қ.Х. ва бошқалар. Демография. Дарслик. – Т.: “IQTISODIYOT”, 2014. - 364 Б.
3. Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти (дарслик). -Т.: - «Меҳнат» - 2009. - 145 б.
4. www.stat.uz – Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги сайти маълумотлари.
5. Гаибназарова З.Т., Фарходов Б. Priority directions and trends of the mechanism of sustainable development of the activities of small business entities in industrial sectors of Uzbekistan. Направления развития благоприятной бизнес-среды в условиях цифровизации экономики. 2022;1(01):54-8.
6. Гаибназарова З.Т., Фарходов Б. Experience of foreign countries in improving the mechanism of sustainable development of small entrepreneurship. Направления развития благоприятной бизнес-среды в условиях цифровизации экономики. 2022;1(01):50-3.
7. Gaibnazarova Z.T., Gaibnazarov S.S. The relationship of human capital with intellectual capital. Взаимосвязь человеческого капитала с интеллектуальным капиталом. Непрерывная система образования «Школа - университет». Инновации и перспективы: сборник статей VI Международной научно-практической конференции. - Минск: БНТУ, 2022. – С. 105-109.
8. Гаибназарова З.Т., Юсупхожаева Ф.Д. Формирование механизма взаимодействия и интеграции национальных инновационных систем республики узбекистан и зарубежных стран мира. Научно-аналитический журнал наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 2022;13(4):83-93.
9. Гаибназарова З.Т., Юсупходжаева Ф.Д. Современные формы дистанционного обучения: проблемы, решения и трансфер технологии. Modern forms of distance learning: problems, solutions and technology transfer. Непрерывная система образования «Школа - университет». Инновации и перспективы: сборник статей V Международной научно-практической конференции. – Минск: БНТУ, 2021. – С. 54-57.

10. Гаибназарова З.Т. Анализ инвестиционной деятельности железнодорожной системы республики Узбекистан. Научно-аналитический журнал наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 2021;13(3):79-91.
11. Гаибназарова З.Т., Тешабаев А.Э. Пандемия COVID-19 и проблемы развития высшего образования в Узбекистане. COVID-19 pandemic and problems of higher education development in Uzbekistan. Непрерывная система образования «Школа - университет». Инновации и перспективы: сборник статей V Международной научно-практической конференции. – Минск: БНТУ, 2021. – С. 50-53.
12. Gaibnazarova Z.T. Improving the national education system using international experience of investing in human capital. International Relations: Politics, Economics, Law. 2021;2020(1):97-109.
13. Гаибназарова З.Т. Повышение качества человеческого капитала как императив развития промышленных компаний. Экономика и образование. 2020 Jun 26;1(3):15-21.
14. Saitkamolov M.S., Gaibnazarova Z.T., Cowie J. Modern model for assessing the efficiency of investments attracted in railway transport. Technical science and innovation. 2020;2020(1):34-42.
15. Гаибназарова З.Т. Подготовка кадров в Республике Узбекистан: социально-экономические аспекты. Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. 2020;12(2):56-64.
16. Gaibnazarova Z.T. Human capital as an intense factor of the development of industry and driver of innovative waves. International Finance and Accounting. 2020;2020(1):24.
17. Gaibnazarova Z.T. Theoretical and methodological development of human capital and determining its effectiveness. Economics and Innovative Technologies. 2019(6):6.
18. Гаибназарова З.Т. Качество образовательных услуг как развития человеческого капитала. Экономика и инновационные технологии. 2016, 12(6):149-56.
19. Гаибназарова З.Т. Оценки стоимости инвестиционных проектов методом реальных опционов. Экономика и инновационные технологии. 2015, 14(6):49-56.
20. Zumrat Talatovna Gaibnazarova. Improving the quality of personnel as an imperative for the development of companies (overview of in-house training). Journal of Management Value & Ethics. July-Sept. 2020, Vol. 10, No.03
21. Ibragimova Gulchexra Toxirovna. The role of foreign investment in the economy of country, INDO – ASIAN JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH(IAJMR). Volume – 5; Issue - 2; Year – 2019; Page: 1640 – 1647 DOI: 10.22192/iajmr.2019.5.2 www.jpsscscientificpublications.com
22. Ibragimova Gulchexra Toxirovna. Innovative development of economy: factors, opportunities and experience, International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 11, Issue 2, February-2020
23. Ibragimova Gulchexra Toxirovna. [Iqtisodiyotni barqaror rivojlanishda yashil iqtisodiyotning o‘rni](#). Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. Ijtimoiy, Iqtisodiy, ilmiy, ommabop jurnal. 2024-yil 29-fevral.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=0U8wZT8AAAAJ&citation_for_view=0U8wZT8AAAAJ:u5HHmVD_uO8C
24. Isaeva N.Kh, Eldorbekov Gafurbek Iskandarbek oglu. Use of Experience of Foreign Countries in Investing Investment in the Education System, Spanish Journal of Innovation and Integrity;

- Vol. 6 (2022): Spanish Journal of Innovation and Integrity; 2023/8/21
<https://dspace.umsida.ac.id/handle/123456789/10890>
25. Isaeva N.Kh, Use of Experience of Foreign Countries in Investing Investment in the Education System, Scienceweb academic papers collection 01.01.2022
<https://scienceweb.uz/publication/4405>
26. Исаева Наргиза Хамидовна. Укрепление ресурсной базы коммерческих банков на основе инноваций, Наука и образование сегодня. 2021 3 (62)
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=HWckeZcAAAAJ&citation_for_view=HWckeZcAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
27. Исаева Наргиза Хамидовна, Г.Ибрагимова. Формирование навыков экономической культуры будущих педагогов современной системы образования, Наука и образование сегодня. 2018 4 (27) 65-66.
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=HWckeZcAAAAJ&citation_for_view=HWckeZcAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
28. Isaeva N.Kh. Effective ways to prepare future managers for economic activities, Экономика и социум. 2023 1(104) <https://cyberleninka.ru/article/n/effective-ways-to-prepare-future-managers-for-economic-activities>
29. Isayeva Nargiza Xamidovna, Omonxonova Muslimaxon Paxlavonxo‘ja qizi. Raqamlashtirish sharoitida ta‘limni moliyalashtirish va bo‘lajak menejrlarni iqtisodiy faoliyatga tayyorlash, E Conference Zone/ 24.12.2022 54-57.
<http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1816>
30. Наргиза Хамидовна Исаева. Современное развитие коммерческих банков в узбекистане, Наука и образование сегодня. 2022 2 (71) 62-63.
<https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-razvitie-kommercheskih-bankov-v-uzbekistane>
31. Наргиза Хамидовна Исаева. [О теоретических и практических аспектах депозитных операций коммерческих банков на основе инноваций](#), Вестник науки том 2, 1 (22)141-145. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-teoreticheskikh-i-prakticheskikh-aspektah-depozitnyh-operatsiy-kommercheskih-bankov-na-osnove-innovatsiy>
32. Наргиза Хамидовна Исаева. Формирование финансовой компетентности у будущих специалистов по менеджменту образования, Вестник науки 2022, Том 5(50)
<https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-finansovoy-kompetentnosti-u-buduschih-spetsialistov-po-menedzhmentu-obrazovaniya>
33. Nargiza Hamidovna Isaeva. Development of ensuring a resource base of joint-stock banks based on innovations, Theoretical & Applied Science, 2019 № 4
<https://elibrary.ru/item.asp?id=39211356>
34. Komolov Sadiriddin Hayriddinovich. Creating an attractive environment based on innovative investments in pharmaceutical industry, Journal of Management Value & Ethics, April-June 22 Vol. 12 No. 2, <https://www.jmveindia.com/journal/APRIL-JUNE-18-6-22.pdf>
35. Комолов Садириддин Хайриидинович. Формирование инновационных инвестиций в стратегическую деятельность промышленных предприятий, Научно-аналитический журнал “Наука и практика”, Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Т. 14. № 3 (47). 2022
[https://www.rea.ru/ru/org/managements/izdcentr/SiteAssets/Pages/archivenauka/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%203%20\(47\).pdf](https://www.rea.ru/ru/org/managements/izdcentr/SiteAssets/Pages/archivenauka/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%203%20(47).pdf)

36. Khamitova Mavluda Sindarovna. Statistical study of population migration processes in Uzbekistan, International bulletin of applied science and technology. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7969047>
37. Tuychiyeva Madina Gaffarovna. For The Research Title “Innovative strategies of foreign banks”, International Journal of Management and Economics Fundamental. 2023-12-24. <https://doi.org/10.37547/ijmef/Volume03Issue12-11>
38. Sultanov Alisher Sabirjanovich, R.Nurimbetov, N.Nazirov, K.Tashmuhamedova, New challenges in housing management for a better life in Uzbekistan (Q4), International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol.24, Issue 05, 2020, pp. 4937-4945. DOI:10.37200/IJPR/V24I5/PR2020203, <https://www.psychosocial.com/article/PR2020203/20554>
39. Sultanov Alisher Sabirjanovich, R.Nurimbetov, T.Xasanov. Improvement of the management system of housing and communal services in Uzbekistan, International Scientific Journal, Theoretical & Applied Science. Vol.71, Issue 03, 2019, pp. 66-71. DOI: 10.15863/TAS <http://www.t-science.org/arxivDOI/2019/03-71/PDF/03-71-9.pdf>
40. Sultanov Alisher Sabirjanovich. Prospective foreign experience out come implementations of housing fund management in Uzbekistan International Scientific Journal, Theoretical & Applied Science. Vol.84, Issue 04, 2020, pp. 201-207. DOI: 10.15863/TAS <http://www.t-science.org/arxivDOI/2020/04-84/04-84-36.html>
41. Sultanov Alisher Sabirjanovich, Foreign Experience in the Development of the Housing and Communal Services Market on the Basis of Public-Private Partnership, EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY. Volume 19, July, 2022. <http://www.ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/797>
42. Sultanov Alisher Sabirjanovich. From the housing fund in the communal economy improving the organization of effective use, WEB OF SCIENTIST: INTERBATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL. Volume 3, Issue 7, July, 2022. DOI: <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/HJ537>
<https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/2204>